

Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales.
Año 39 N° 102 / Mayo-Agosto 2023, pp. 125-126
Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias
ISSN 1012-1587 / ISSN: 2477-9385

Apaciguamiento: El Referéndum Revocatorio y la consolidación la Revolución Bolivariana*

Autor: Miguel Martínez Meucci

Comentario de: Salvador Cazzato
Dávila**

Apaciguamiento es el texto ampliado de Miguel Martínez Meucci, son escasos los libros logran condensar los procesos históricos contemporáneos de Venezuela desde el punto de vista historiográfico, económico y político.

El tránsito magistral sobre el devenir histórico indicado abarca estas áreas y variables inter y transdisciplinarias con el propósito de aproximarnos acerca de los distintos mecanismos democráticos o no por los cuales se ha desenvuelto la sociedad y las cerradas élites políticas hasta la ascensión de Hugo Chávez al poder en 1999. Este período marca el surgimiento de un estilo de liderazgo particular, donde la figura central capitalizó su carisma inicial y su capacidad de movilización para consolidar progresivamente su poder personal, para luego irse

* 2da Edición (2018). Editorial Alfa Digital. Español. Caracas. Venezuela. 512 págs.

** Doctor en ciencias políticas, historiador, epistemólogo, investigador activo y miembro de comités editoriales de revistas científicas, asesor político en ejercicio. Actualmente profesor titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Zulia salvadorcazzato@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-3255-6700>

fortaleciéndose con cada una de las coyunturas complejas que le correspondió batallar desde su ángulo particular al lado de sus equipos de trabajo que se denotaba por la participación de ordenes militares en procesos que antes solo estaban destinados a la *red civitas*.

En tanto que las instituciones de la nación iban siendo permeadas gradual, pero sostenidamente por el modelo ideológico y político de la denominada **Revolución Bolivariana**, donde el control de las instituciones básicas del Estado, las centrales gremiales, Congreso Nacional, poder judicial entre tantos otros eran penetrados por la intencionalidad y empuje de una Constituyente que cambiaría todos los órdenes del país, relegando a sus adversarios de los partidos y grupos tradicionales del poder: Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela, Partido Convergencia, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Fedecámaras y demás experimentaban la tensión sociohistórica imprimida por Chávez, desdibujándolos como meros adversarios para pasar a ser enemigos de la Revolución Bolivariana que él encarnaba.

Exhaustivamente este profesor de la Universidad Simón Bolívar demarca las resoluciones claves y momentos históricos cruciales durante los cuales la fuerza del chavismo atribuido al llanero generaba una pluralidad de cambios de fondo que le explanaban la senda sociopolítica hacia la materialización concreta de los objetivos primordiales de este movimiento político: Consolidarse en el poder político de la publicitada “Quinta República”.